

СЕКЦИЯ «История и археология Большого Средиземноморья в средневековье»

УДК 94(477.75)»13–14»+930

Вершинин С.Р.

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ГЕНУЭЗСКИХ КОЛОНИЙ В КРЫМУ 1800-Х – 1870-Х ГОДОВ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье изучен процесс изучения истории средневековых генуэзских поселений в Крыму в XVIII–XIX веках. Сделан вывод, что именно в это время и именно российскими историками была создана база для дальнейших исследований в этой области Крымской истории.

Ключевые слова: Крым. Историография. Генуэзские колонии.

Abstract. The article analyzes the process of studying the history of medieval Genoese settlements in Crimea in the 18th–19th centuries. It is concluded that it was Russian historians who created at this time the basis for further research in this sphere of Crimean history.

Key words: Crimea. Historiography. Genoese colonies.

Одним из самых малоизученных периодов в истории Крыма является период позднего средневековья. Степень изученности данного периода в истории региона сильно уступает объему информации, касающейся античности или нового времени. Основательное изучение истории Генуэзского влияния в Северном Причерноморье в России начинается только с начала XIX века. Несмотря на то, что одной из самых приоритетных областей исследования российских медиевистов XIX века, являлась родина Ренессанса – средневековая Италия, крымская историография истории средних веков, в частности итальянских колоний, на момент первой половины XIX века, не изобилует большим количеством работ, что было бы характерно для многих других периодов истории полуострова. Не в полной мере справедливым также будет утверждение об излишне малом количестве источников, повествующих об итальянской истории рассматриваемого региона.

Как уже было упомянуто, интерес к Генуэзской истории Крыма в российском научном обществе начался только в XIX веке. Объясняется это явление весьма просто: в последней четверти XVIII века в состав Российской империи были включены обширные пространства Северного Причерноморья. В их числе и территории Крымского полуострова. Это событие вылилось в повышенный интерес к истории данного культурно богатого региона, аккумулировавшего в себе наследие множества культур. Однако поначалу этот интерес коснулся во многом исключительно античной истории Крыма. Во многом конкретно этот интерес был вызван идеями Французской революции, которые направили взор множества мыслителей того времени на античное прошлое европейской культуры. Первые работы, касающиеся Генуэзских колоний или, как называли их в западной Европе Генуэзской Газарии, начались только в первой половине XIX века (однако это не значит, что подобные вопросы не изучались ранее).

В 1806 году российский католический епископ, по совместительству председатель Римско-католической духовной коллегии Станислав Богуш-Сестренцевич издает свою работу по истории Крымского полуострова под названием «История Царства Херсонеса Таврического». В двухтомном труде он собирает множество источников, повествующих обо всей географии и истории региона, начиная древнегреческими мифами, и заканчивая вхождением его в состав Российской империи в 1783 году. При этом генуэзским поселениям было уделено некоторое внимание. Так, упомянута помощь генуэзцев в возвращении Константинополя Византии (Никейской империи), получение ими Каффы, взаимоотношения с Византийской империей, противостояния с Венецией и Ордой, войны, мирные договоры и их последствия, религиозные вопросы и многое другое. В целом Богуш-Сестренцевичем была рассмотрена вся история Генуэзских факторий в Крыму от их появления, до падения. Работа была обращена, судя по всему, лично императору всероссийскому Александру I: «Его императорском величеству Александру Первому Императору и Самодержцу Всюоссийскому и прочая, и прочая, и прочая, Государю Всмилолюбивейшему». Помимо истории и географии, в своей работе Богуш-

Сестренцевич обращает внимание на религиозное, общественное и политическое устройство, а также внешнюю политику многих государственных образований на территории Крыма: от древних эллинов, до Крымских татар.

Изучением истории Крыма занимался также известный российский этнограф и экономист, адъютант Русской академии наук, один из инициаторов создания Русского Географического общества П.И. Кёппен. Пётр Иванович в 1829–1834 годах по рабочим делам проживал в Крыму, где занимался сбором и изучением исторических и географических данных об истории Крыма. В 1837 году им был издан труд «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических». В своем труде Кёппен рассматривает, помимо археологических и исторических подробностей, также и вопрос Генуэзских поселений в Крыму. Помимо труда «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических», напечатанных годом ранее, основываясь на данных, добытых им во время проживания в Крыму, Кёппен издает весьма точную карту Крымского полуострова.

Одним из первых в России изучать непосредственно вопрос факторий Республики Святого Георгия (Светлейшей Республики Генуи) начал ученый историк и археолог Николай Никифорович Мурзакевич. Именно Мурзакевич являлся одним из инициаторов (а впоследствии и вице-президентом общества) создания научного общества, магистральной задачей которого являлось изучение истории Юга России, под названием «Одесское общество истории и древностей». Впоследствии именно Мурзакевич станет ее вице-президентом. Тут стоит заметить, что именно вице-президент осуществлял руководство организацией, тогда как президент исполнял лишь представительские функции. Данная организация в будущем сыграла не последнюю роль в изучении истории генуэзского Крыма. В своей работе под названием «История генуэзских поселений в Крыму», вышедшей в 1837 году, Мурзакевич затронул множество вопросов. Им была весьма точно разобрана политическая обстановка восточного Средиземноморья и предпосылки будущего господства Светлейшей республики Генуи на побережье Черного моря, затронуты непосредственно отношения республики Святого Георгия и Светлейшей республикой Венеции, описана ситуация в фактически распавшейся на 57 лет Византийской империи, упомянут Нимфейский договор 1261 года, его условия и выгоды. Мурзакевичем были описаны обстоятельства появления факторий на территории Крыма, их отношения с Ордой, их политическое устройство, а также перечислены различные магистраты и их компетенции. С особой тщательностью был рассмотрен город Каффа (нынешняя Феодосия), а также его особое положение среди факторий на черноморском побережье. Отдельного внимания заслуживает приведенный Мурзакевичем список Каффских консулов: 56 человек [10, с. 14], составленный на основании данных, полученных из банка Святого Георгия, а также из изданного в 1792 году аналогичного списка итальянского аббата Одерико. Касательно этого вопроса, позже, в 1853 году, Мурзакевич издаст работу под названием «Генуэзские консулы города Кафы». «История генуэзских поселений в Крыму» была написана с опорой на труды греческих, генуэзских, венецианских, российских, польских, немецких, французских и восточных историков. Их список был приведен в предисловии к основной части работы [10, с. II].

Если резюмировать, то в своих «Записках» Мурзакевич весьма подробно изложил историю Генуэзской Газарии от предпосылок ее появления до высадки Османских войск в Крыму в 1475 году и падения сначала Каффы, а позже и всех остальных Генуэзских колоний на побережье Черного моря. К «Запискам» также была приложена копия карты Черного моря, составленной венецианцами в XVIII веке.

В изучении истории итальянцев в Крыму отличились также многие коллеги Н. Н. Мурзакевича по «Одесскому обществу истории и древностей». В их числе Владислав Норбертович Юргевич российский археолог и филолог, внесший весомый вклад в изучение Генуэзских факторий в Крыму своими исследованиями нумизматики и эпиграфики, издавший множество статей, касающихся Генуэзских надписей в разных городах, бывших некогда под властью Генуи. Особого внимания также заслуживает опубликованный Юргевичем текст «Устава для генуэзских колоний в Черном море», на который в своих работах опираются даже многие современные историки.

Также невозможно не упомянуть и весомый вклад в изучение Генуэзской Газарии российского историка М.А. Волкова, издавшего в 1872 году работу под названием «Четыре года города Кафы», а в 1854 году – «О соперничестве Венеции с Генуей в XIV в.». Последняя представляет собой комментарии к собранным документам, касающимся военно-политического противостояния Генуэзской и Венецианской республик, ведущегося помимо всего прочего и в Черном море. Волков называл причиной этого противостояния торговое соперничество данных талассократических республик за господство в Средиземном море, отмечая, что вся внешняя политика республик была направлена на торговую экспансию. К работе Волковым был приложен оригинальный текст с переводом рассматриваемых документов. В этом труде, помимо всего прочего, ученый продемонстрировал влияние угрозы со

стороны Орды на отношения между республиками, предоставив в качестве аргумента грамоту 1342 года Симеона Буканегра, дожа Генуи к Варфоломею Граденигу, дожу Венеции с предложением дружбы. Также ученым были рассмотрены и охарактеризованы другие договоры между республиками. Волков считал, что как Генуя, так и Венеция стремились к торговле с Востоком, в то время как господство в европейской торговле, оставляла за собой Флоренция.

Вопросы внешней, в частности колониальной политики Генуэзской республики, также рассматривал российский ученый Филипп Карлович Брун. Этому вопросу он уделил внимание в своем докладе «О поселениях итальянских в Газарии» на Первом археологическом Съезде 1869 года. В докладе были рассмотрены вопросы появления Генуэзцев в Крыму (что ученый относил к 1170 году [3, с. 195]), их утверждения на полуострове, противостояния с Османской империей и Венецией, политическом устройстве колоний. В докладе Бруном была высказана непопулярная мысль (с опорой на труды профессора Гейда) о закреплении генуэзцев в регионе еще в период существования Латинской империи [3, с. 200].

В Российской исторической науке XIX века весьма остро стояла проблема нумизматики генуэзских Крымских колоний. Помимо упомянутого ранее Юргевича (и даже несколько ранее), данной проблемой занимался русский историк, профессор восточных языков Одесского Ришельевского лицея с 1838–1844 гг., член «Одесского общества истории и древностей» Василий Васильевич Григорьев. Григорьев в своей работе 1843 года «Монеты джучидов, генуэзцев и гиреев, битые на Таврическом полуострове и принадлежащие обществу» поднял вопрос происхождения генуэзско-татарских серебряных (позже были найдены и медные) монет. Как отмечал Юргевич, подобных монет не хранится даже в заграничных нумизматических коллекциях. Григорьев был убежден в генуэзской чеканке данной монеты, на что, по его мнению, указывали некоторые нюансы чеканки [6, с. 10]. По мнению Григорьева, такая монета использовалась специально для выплаты дани ханам [6, с. 20]. Эти двуязычные монеты, как считал ученый, демонстрировали признание генуэзцами верховной власти хана. С такой трактовкой был согласен и упомянутый ранее Юргевич, также исследовавший данную проблему. Впоследствии коллекция данных монет была украдена в числе многих других нумизматических находок (больше 5000 монет, как отмечал Мурзакевич).

Обсуждалась и еще одна серьезнейшая проблема, касающаяся чеканки местных генуэзских, а в частности Каффских монет. Впервые Каффские монеты (медные) были опубликованы в работе Н.Н. Мурзакевича «Медные монеты города Каффы». При этом, как утверждал Юргевич, город Каффа, в период зависимости от республики Святого Георгия, не имел никаких привилегий чеканки собственных монет. В подтверждение ученый привел уставы 1290 и 1316 годов, которые запрещали чеканку монет городской коммуной. Также в качестве аргумента был приведен устав 1449 года, в котором не существует никаких упоминаний Каффской монеты. Устав для генуэзских колоний, расположенных в бассейне Черного моря 1449 года – документ, регламентирующий систему управления генуэзских факторий в данном регионе. Копия устава 1843 года хранилась в библиотеке князя М.С. Воронцова. Его перевод был опубликован Юргевичем в ЗООИД в 1863 году. Юргевичем был представлен оригинальный текст устава на латинском языке с параллельным переводом на русский. Данной публикацией российский ученый опередил даже своих коллег из Лигурийского исторического общества в Генуе. Однако перевод Юргевича обладает некоторыми искажениями (что отмечал и сам автор). Возвращаясь к вопросу нумизматики, стоит упомянуть, что сам Юргевич датировал появление монетного двора в Каффе не ранее 1454 года, когда генуэзские колонии в Причерноморье были переданы под юрисдикцию банка Святого Георгия. Однако позже, под влиянием итальянского ученого Дисмони, издавшего работу под названием «Замечания на статью о генуэзских монетах», где итальянский специалист подверг критике выводы российского историка, Юргевич поменял свою позицию по данному вопросу.

Невозможно обойти стороной некоторые другие спорные вопросы и заблуждения того времени, касаемые генуэзских колоний. Многие из этих вопросов остаются открытыми до сих пор. Одним из самых серьезных вопросов является вопрос, касающийся обстоятельств появления генуэзской колонии Каффы. В XIX веке в российской научной среде существовало распространенное заблуждение, гласящее, что территорию, на которой в будущем будет основана Каффа, генуэзцам передал император Византийской империи Михаил Палеолог в благодарность за помощь в борьбе с латинянами за возвращение Константинополя [8, с. 196]. Иное мнение на данную проблему состояло в том, что территория будущей Каффы перешла к генуэзцам вследствие их сделки с татарами. Именно последняя трактовка современной наукой считается верной. Ее еще в первой половине XIX века придерживались многие историки. В их числе уже известный нам Н.Н. Мурзакевич. Также одним из серьезнейших

вопросов, поднятых в XIX веке и не разрешенным до сих пор, является вопрос датировки появления фактории Каффы.

Подытоживая все выше сказанное, можно сделать вывод о весомом вкладе российских историков XIX века в изучение вопроса появления и существования генуэзских колоний в Крыму. Именно они создали базу для дальнейших исследований в этой области крымской истории.

Литература

1. Богуш-Сестренцевич С. История Царства Херсонеса Таврического. СПб.: Тип. Шнора, 1806. 876 с.
2. Бочаров С.Г. Генуэзско-татарские монеты Каффы [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genuezsko-tatarskie-mednye-monety-kaffu> (проверено 09.10.2022)
3. Брун. Ф. Черноморье (Сборник изследований по исторической географіи Южной Россіи) Ч. 1. Одесса: тип. Г. Ульриха, 1879. 714 с.
4. Волков М.А. О соперничестве Венеции с Генуей в XIV в. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/venice/Veneto-genua/pred.phtml> (проверено 09.10.2022)
5. Волков М.А. Четыре года города Кафы. Б.м., 1872. 109 с.
6. Григорьев В.В. Монеты джучидов, генуэзцев и Гиреев, битые на Таврическом полуострове и принадлежащие обществу. Одесса: гор. тип., 1837. 40 с.
7. Кеппен П.И. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. СПб.: Тип. имп. АН, 1837. 418 с.
8. Лиман С.И. История генуэзских владений в Крыму в трудах медиевистов Украины (30–первая половина 80-х гг. XIX в.) [Электронный ресурс] // URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21725537> (проверено 09.10.2022)
9. Лиман С.И. Средневековая Италия в трудах медиевистов украинских земель Российской империи (1804–1885 гг.) [Электронный ресурс] // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/srednevekovaya-italiya-v-trudah-medievistov-ukrainskih-zemel-rossiyskoy-imperii-1804-1885-gg/viewer> (проверено 09.10.2022)
10. Мурзакевич Н.Н. История генуэзских поселений в Крыму. Одесса: гор тип., 1837. 116 с.